

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

USA MANAGEMENT

¹Nizametdinov Ali, ²Dehqonova Ezoza Abdurahmon qizi¹Senior lecturer of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.²Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

УПРАВЛЕНИЕ США

¹Низаметдинов Али, ²Дехқонова Эзоза Абдурахман кизи¹Старший преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.²Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

AQSH MENEJMENTI

¹Nizametdinov Ali, ²Dehqonova E'zoza Abdurahmon qizi¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali katta o'qituvchisi.²O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi.**abstract**

In this article, we have tried to disclose how the state and Business Administration of the United States is carried out. Includes key elements of the U.S. management system, how management operates in the fields of politics and economics, and important processes in management.

аннотация

В этой статье мы попытались прояснить, как осуществляется государственное и деловое управление в США. Он включает в себя основные элементы системы управления США, то, как управление работает в области политики и экономики, а также важные процессы в области управления.

annotatsiya

Ushbu maqolada AQSHning davlat hamda biznes boshqaruvi qay tariqa olib borilishini ochiqlashga harakat qilganmiz. AQSHning boshqaruv tizimining asosiy elementlarini, boshqaruvning siyosat va iqtisodiyot sohaslarida qanday faoliyat olib borayotganligini va menejment sohasidagi muhim jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Keywords:

Management, foreign management, management models, management styles, American school.

Ключевые слова:

менеджмент, зарубежный менеджмент, модели управления, стили управления, американская школа.

Kalit so'zlar:

Menejment, xorijiy menejment, boshqaruv modellari, boshqaruv uslublari, Amerika maktab.

©2023. A.A. Nizametdinov, Dehqonova Ezoza Abdurahmon qizi.

Kirish

“AQSH menejmenti” atrofida boshqaruvi, siyosat, korxonalar boshqaruvining boshqarilishi, va boshqaruv sohasidagi boshqa jarayonlar kiritiladi. AQSH da menejment boshqaruvinini tuzishda bir nechta muhim organlar va tashkilotlar ishtirok etadi. AQSH menejmentida tez-tez qo‘llaniladigan ba’zi umumiy tamoyillar va usullar mavjud.

Maqsadlar bo‘yicha boshqarish: Ushbu yondashuv xodimlar uchun aniq, o‘lchanadigan va erishish mumkin bo‘lgan maqsadlarni belgilashni va keyin ularning ushbu maqsadlarga erishish qobiliyatiga asoslangan faoliyatini baholashni o‘z ichiga oladi. Bu natijalarni ta’kidlaydigan maqsadga yo‘naltirilgan boshqaruv usuli hisoblanadi. Ushbu boshqaruv usuli menejment nazariyotchisi Piter Druker tomonidan 1954-yilda chop etilgan “Boshqaruv amaliyoti” kitobida ommalashgan. MBB ning asosiy kontseptsiyasi tashkilot maqsadlari va vazifalarini individual va jamoaviy natijalarga moslashtirishdan iboratligini ta’kidlagan.

Tahlil va muhokamalar

Maqsadlar bo‘yicha boshqarish (MBB) jarayonining asosiy tamoyillari va bosqichlari:

Maqsadni belgilash: jarayon aniq va o‘lchanadigan maqsadlarni belgilash bilan boshlanadi. Ushbu maqsadlar tashkilotning turli darajalarida, jumladan, umumiy tashkiliy maqsadlar, bo‘lim maqsadlari va xodimlarning individual maqsadlarida belgilanadi.

Ishtirok etish orqali qaror qabul qilish: Maqsadlarni belgilash jarayonida tashkilotning turli darajadagi xodimlari ishtirok etadilar. Bu maqsadlar real, erishish mumkin bo‘lishini va odamlar ularni tushunishlari va ularga sodiq bo‘lishlarini ta’minlashga yordam beradi.

Maqsad kaskadi: Maqsadlar odatda tashkilot bo‘ylab pastga tushadi. Yuqori darajadagi tashkiliy maqsadlar idoraviy va individual maqsadlarga aylantiriladi. Bu tashkilotdagi har bir kishi tashkilotning umumiy muvaffaqiyatiga hissa qo‘shadigan umumiy maqsadlar sari harakat qilishini ta’minlaydi. Ishlash standartlarini belgilash: Maqsadlarni belgilash bilan bir qatorda, MBO haqiqiy ishlashni o‘lchash mumkin bo‘lgan ishlash standartlari yoki mezonlarini belgilashni o‘z ichiga oladi. Bu samaradorlikni baholash va maqsadga erishish muvaffaqiyatini aniqlash uchun asos bo‘ladi.

Ishlash monitoringi va o‘lchovi: Rahbarlar va xodimlar vaqti-vaqti bilan yutuqlarni ko‘rib chiqadilar va agar kerak bo‘lsa, tuzatishlar kiritilishi mumkin. Bu

maqsadlarga erishish yoʻlidagi muammolarni yoki toʻsiqlarni aniqlash va hal qilishda yordam beradi.

Maqsadlarni birgalikda koʻrib chiqish: Vaqti-vaqti bilan muvaffaqiyatni baholash, muammolarni muhokama qilish va maqsadlarga kerakli tuzatishlar kiritish uchun menejerlar va xodimlar oʻrtasida qoʻshma tekshiruvlar oʻtkaziladi. Bu tashkilot ichidagi aloqa va hamkorlikni kuchaytiradi.

Mukofot va eʼtirof: Quyilgan maqsadlariga erishgan yoki undan oshib ketgan xodimlar bonuslar, koʻtarilishlar yoki eʼtirofning boshqa shakllari orqali taqdirlanishi mumkin.

Jamoaviy ish va hamkorlik: AQShning koʻpgina tashkilotlari hamkorlikdagi ish muhitini targʻib qiladi. Jamoaviy ish koʻpincha ragʻbatlantiriladi. Tashkiliy maqsadlarga erishish uchun samarali muloqot va hamkorlik taʼkidlanadi.

Shuni taʼkidlash kerakki, menejment amaliyoti sohaga, tashkilot madaniyatiga va etakchilik falsafasiga qarab juda katta farq qilishi mumkin. Bundan tashqari, biznes muhiti oʻzgarganda tendentsiyalar va amaliyotlar vaqt oʻtishi bilan rivojlanishi mumkin.

Menejmentning amerikacha modeli. Amerikacha menejment AQSHning gʻarbiy mamlakatlar orasida yetakchi oʻrinni egallashiga imkon bergan. Amerikacha menejment avvalo boshlanishida F.Teylor tuzgan ilmiy boshqaruv maktabi taʼlimotlariga asoslanadi. Zamonaviy amerikacha menejment quyidagi uchta tarixiy shart-sharoitlarga asoslanadi:

- bozorning mavjudligi;
- ishlab chiqarishning tashkil etishning sanoat usuli;
- tadbirkorlikning asosiy shakli sifatidagi korporatsiya

Asosiy tamoyillarga quyidagilar kiradi:

Boshqaruvda yakkaboshchilik va kollegiyalik tamoyili. Yakkaboshchilik tamoyili bevosita ishlab chikarishda ishlab chiqarish personalini aʼzolarining yagona rahbar buyruklariga qatʼiy boʻysunishini talab qiladi. Yuqori darajadagi rahbar kuyi boʻgin rahbari vakolatiga kiruvchi masalalarni hal etmasligi lozim. Ilmiy tamoyili. Boshqaruvda volyuntarizmni inkor qiluvchi iqtisodiy qonunlar, jamiyat rivojlanishining obektiv yoʻnalishlarini, bu sohada milliy va chet el tajribasi qoʻllanilishini taqozo qiladi.

Rejalilik tamoyili. Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarishni rejali boshqarish, biznes va strategik rejasini tuzish iqtisodiy siyosatlarni amalga oshirishning muhim shartidir. Bu tamoyil ishlab chiqarish rivojlanishining uzoq muddatga moʻljallangan yoʻnalishlari, surʼatlari va nisbatlarini, belgilashni ifodalaydi.

Boshqaruv shakl va usullarini takomillashtirib borish tamoyili. Bozor iqtisodiyoti sharoitida boshqaruvning uch shakli mavjud. Xususiy, jamoa, davlat boshqaruvi. Boshqaruvning xususiy shaklida mulkdor yakka o'zi qaror qabul qiladi va butun ish uchun javobgar bo'ladi.

Kadrlar tanlash va joylashtirish tamoyili. Bozor iqtisodiyoti sharoitida kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi. Bozor munosabatlari boshqaruv kadrlariga qat'iy talablar qo'yadi, ularning ishbilarmonlik sifatleri, ishlab chiqarish oldida turgan masalalarni belgilaydi. Agentlar mustaqilligi va erkinligi tamoyili. Bozorda agentlar faoliyati iqtisodiy javobgarlik bilan birgalikda amalga oshishi kerak.

Shaxsiy tashabbus tamoyili. Bozorda ishbilarmon, omilkor, shaxsiy foyda uchun harakat qiluvchi tadbirli kishilar faoliyat yuritishi kerak.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Bo'ltakov S. XIZMAT KO'RSATISH KORXONLARINI RAQAMLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 10-20.
2. Болтаков С. Хизматлар соҳасини рақамлаштиришнинг самарадорлигини ошириш //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 165-169.
3. Bo'ltakov S., Naimjonov S. O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIKNI QO'LLAB QUVATLASH VA TADBIRKORLIK SHAKLLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 307-313.
4. Бултаков С., Базарбаев Д. РОЛЬ “ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ” В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 226-232.
5. Bo'ltakov S., Axrorov S. PULNING PAYDO BO'LISHI VA XUSUSIYATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 97-101.
6. Shahzod M. O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 153-156.
7. Mansurov S. O'ZBEKISTON IQTISODIYOTI BO'YICHA PROGNOZLAR //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 187-195.
8. Shahzod M. O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 153-156.
9. Mansurov S., Kochimova S., Mukhtorov F. THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ORGANIZATION AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE LONG TERM //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 209-213.
10. Mansurov S. FORECASTS FOR THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. Science technology&Digital Finance, 1 (3), 187-195. – 2023.
11. Mansurov S., Mamatov F., Fazliddin M. COMPARISON OF THE CONCEPTS OF THE BUSINESS SEGMENT AND THE CENTER OF RESPONSIBILITY USED IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF RETAIL ENTERPRISES //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 203-208.
12. Убайдуллаева В. С. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ БОШҚАРИШДА НЕМИШНИНГ РОЛИ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 24-29.

13. Ubaydullayeva V., Bozorboyev D. YAPONIYA IQTISODIY MO 'JIZASI VA UNING OQIBATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 26-32.
14. Ubaydullaeva V. UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA TA'LIMNING TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH MUAMMOLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 132-143.
15. Убайдуллаева В. ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 134-137.
16. Убайдуллаева В. Digitization-an important “Driver” of the development of New Uzbekistan //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 173-176.
17. Sadullaevna U. V. The role of HEMIS in the management of the educational system of higher education institutions //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – Т. 20. – С. 19-22.
18. Низаметдинов А., Раджабов С. Jahon moliya tizimini rivojlantirishdagi muammolar va xalqaro moliya munosabatlarini rivojlantirish istiqbollari //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 35-37.
19. Nizametdinov A. A. OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 96-98.
20. Nizametdinov A. ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-30.
21. Nizametdinov A. A., Azizbek Z. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BANKLARNING KASSA OPERATSIYALARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 1050-1056.
22. Nizametdinov A. SUG'URTA FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISH OMILLARI //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
23. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF" MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.
26. Ko'chimov A., Mokhichekhra B. Historical Comparison of the Foreign Investment Climate in Small Business and Entrepreneurship in Jizzakh Region in 1991-2000 //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 120-123.
27. Qosimova D., Ko'chimov A. Fundamentals of Investment Environment in the Process of Digital Transformation of the Economy //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 55-59.
28. Sobirovna K. D. et al. DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP-A SPRINGBOARD FOR ENSURING MACROECONOMIC STABILITY //Journal of Contemporary Issues in Business and Government. – 2021. – Т. 2021.
29. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.
30. Hamraqulovich K. A. et al. RAQAMLASHGAN TA'LIM VA UNING OTM BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 352-356.
31. Кучимов А., Эрматов М. Kompaniyalarda inson resurslarini boshqarish xizmatlari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 169-173.